

EDUCAÇÃO ESPECIAL EM MARINGÁ: O PAPEL DO PROFESSOR DE APOIO NA INCLUSÃO ESCOLAR

DOI: 10.5281/zenodo.15700141

Eder Rodolfo Feltrin¹

¹PCM – UEM

E-mail: ederroldo@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7942124628547429>

RESUMO: Este artigo analisa a estrutura da Educação Especial em Maringá/PR, investigando a articulação entre a legislação municipal, os serviços ofertados e o papel do Professor de Apoio na consolidação da inclusão escolar. A pesquisa, de abordagem qualitativa e natureza documental, baseou-se em fontes oficiais, como leis municipais, portarias e dados da Secretaria de Educação. Os resultados evidenciam que o município possui um robusto arcabouço legal alinhado às diretrizes nacionais, sustentando uma rede diversificada de serviços de apoio, como Salas de Recursos Multifuncionais e atendimentos interdisciplinares. Destaca-se o papel fundamental do Professor de Apoio, cujas atribuições abrangem desde o planejamento pedagógico até a adaptação de recursos didáticos e o uso de tecnologias assistivas. Conclui-se que o sucesso da política inclusiva em Maringá está diretamente relacionado à integração coerente entre a legislação, os serviços especializados e a atuação estratégica desse profissional, oferecendo um modelo referencial para outros contextos municipais.

Palavras-chave: Educação especial; Inclusão escolar; Legislação municipal; Professor de apoio.

1. INTRODUÇÃO

A trajetória da Educação Especial no Brasil é marcada por profundas transformações, refletindo uma evolução social e política que passou de modelos segregacionistas para uma abordagem inclusiva, alicerçada nos direitos humanos. Historicamente, a atenção às pessoas com deficiência esteve a cargo de instituições filantrópicas e especializadas que, embora pioneiras, operavam sob um modelo de integração. Esse modelo pressupunha a adaptação do indivíduo à sociedade, em vez da adaptação da sociedade à diversidade humana.

A mudança paradigmática consolidou-se com a publicação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) (BRASIL, 2008), que extinguiu a substituição do ensino regular pelo ensino especializado e instituiu o Atendimento Educacional Especializado (AEE) como serviço complementar ou suplementar ao ensino comum. Esse avanço está em consonância com marcos legais anteriores, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996), que já assegurava a oferta da educação especial, preferencialmente, na rede regular de ensino.

Embora a LDB represente um avanço importante, foi a PNEEPEI que impulsionou de

forma mais contundente a matrícula de estudantes público-alvo da educação especial em classes comuns. Posteriormente, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) (BRASIL, 2015) e o Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2014) reforçaram esse compromisso, estabelecendo metas para garantir o acesso, permanência, participação e aprendizagem, superando a dicotomia entre escola regular e escola especial.

O paradigma inclusivo que orienta essas políticas está fundamentado no modelo social da deficiência. Segundo esse modelo, “a deficiência não é um atributo da pessoa, mas sim o resultado da interação entre as pessoas com deficiência e as barreiras atitudinais e ambientais que impedem sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (SASSAKI, 2006, p. 44). Assim, o foco desloca-se das limitações individuais para a responsabilidade coletiva de eliminar barreiras.

Nessa perspectiva, a inclusão educacional exige uma revisão crítica das práticas escolares. Como afirma Mantoan (2006, p. 16), a inclusão “questiona não apenas as políticas e a organização da educação especial e regular, mas também o próprio conceito de escola”. O desafio imposto ao sistema educacional consiste, portanto, na reinvenção da escola para que acolha e valorize a diversidade, garantindo a equidade no processo educativo.

Nesse cenário, o município de Maringá, localizado na região noroeste do estado do Paraná, torna-se um objeto de análise relevante. Reconhecido por seus altos índices de qualidade educacional, alcançou o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023 entre os municípios de grande porte do estado, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2024). Esse desempenho torna o município um contexto privilegiado para investigar a articulação entre qualidade de ensino e práticas inclusivas. Analisar como a Educação Especial se organiza em um cenário de alto desempenho permite compreender de que forma a inclusão se materializa no cotidiano escolar e qual o papel dos profissionais envolvidos nesse processo.

Para que a inclusão se efetive para além do discurso legal, são necessárias práticas pedagógicas concretas. Uma das estratégias mais relevantes é a adaptação curricular, que, conforme Mendes (2006), não deve ser compreendida como um currículo paralelo, mas como um conjunto de modificações e ajustes no currículo comum que o tornem acessível a todos os estudantes. Essas adaptações podem ocorrer tanto no nível do projeto político-pedagógico quanto nas práticas cotidianas do professor em sala de aula.

Nesse contexto, destaca-se o papel do Professor de Apoio Educacional Especializado, também denominado profissional de apoio escolar em legislações como a LBI (BRASIL, 2015).

Esse profissional atua em colaboração com o professor regente, promovendo a acessibilidade e a participação dos estudantes com deficiência nas atividades escolares. Sua atuação não substitui a do docente da classe comum, mas configura-se como parceria na construção de práticas pedagógicas inclusivas e significativas, mediando as necessidades específicas dos alunos com os objetivos do currículo.

O presente estudo tem como objetivo geral analisar a organização da Educação Especial no município de Maringá, com ênfase na legislação vigente, nos serviços ofertados e na atuação do Professor de Apoio. Busca-se, especificamente, responder à seguinte questão: como a legislação municipal, os serviços disponíveis e a atuação do Professor de Apoio se articulam para a efetivação da educação inclusiva na rede municipal de ensino de Maringá? A relevância deste trabalho reside na possibilidade de sistematizar e analisar as práticas de um município de referência, oferecendo subsídios para a reflexão e o aprimoramento de políticas inclusivas em outros contextos.

2. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa documental, de natureza qualitativa e abordagem descritiva. Segundo Gil (2008), a pesquisa documental distingue-se da bibliográfica por se basear em materiais que não receberam tratamento analítico prévio, como leis, regulamentos e documentos institucionais, permitindo ao pesquisador acessar diretamente as fontes primárias. Essa escolha metodológica se justifica pela necessidade de compreender os marcos legais e administrativos que estruturam a Educação Especial no município de Maringá.

A abordagem qualitativa possibilita interpretar os significados atribuídos às normativas e sua aplicação no cotidiano educacional, enquanto o caráter descritivo visa apresentar um panorama detalhado e sistematizado do contexto investigado. O lócus da pesquisa compreende documentos da Secretaria Municipal de Educação de Maringá e do Núcleo Regional de Educação, tais como: o Plano Municipal de Educação (MARINGÁ, 2015a), a Lei Complementar nº 106/2004 (MARINGÁ, 2004), o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério (MARINGÁ, 2015b), a Portaria nº 043/2017-SEDUC (MARINGÁ, 2017) e o Edital do Concurso Público nº 021/2023 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, 2023). A análise dos dados consistiu em identificar, organizar e codificar tematicamente as informações extraídas, estabelecendo conexões entre os dispositivos legais e sua função na consolidação da política de Educação Especial no município.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise documental evidencia que Maringá possui um sistema de Educação Especial bem estruturado, fundamentado em um arcabouço legal coerente com as diretrizes nacionais, como a LDB (BRASIL, 1996), a PNEEPEI (BRASIL, 2008) e a LBI (BRASIL, 2015). A legislação municipal, consolidada em diferentes dispositivos normativos, define responsabilidades, organização administrativa e condições de funcionamento dos serviços de apoio à inclusão, conforme sintetizado na Tabela 1.

Tabela 1 - Legislação municipal relacionada à Educação Especial em Maringá

Legislação/Documento	Ano	Principais Disposições e Relevância para a Educação Especial
Lei nº 10.024/2015 - Plano Municipal de Educação	2015	Estabelece metas e estratégias para universalização da EE, com foco em SRM e formação docente.
Lei Complementar nº 106/2004	2004	Cria funções de apoio à EE, incluindo o Professor de Apoio.
Lei Complementar nº 1.019/2015	2015	Integra o Professor de Apoio à carreira docente.
Portaria nº 043/2017-SEDUC	2017	Regulamenta a atuação do Professor de Apoio em contraturno.
Edital Concurso Público nº 021/2023	2023	Detalha as atribuições e responsabilidades do Professor de Apoio.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em documentos oficiais de Maringá.

A articulação entre legislação e prática está ancorada na oferta de serviços especializados (Tabela 2), coordenados pelo Apoio Pedagógico Interdisciplinar. Esses serviços evidenciam uma abordagem sistêmica da inclusão, considerando aspectos pedagógicos, psicológicos, comunicacionais e sociais dos estudantes com necessidades educacionais especiais.

Tabela 2 - Principais serviços de Educação Especial oferecidos pelo município de Maringá

Serviço/Recurso	Objetivo principal
Salas de Recursos Multifuncionais (SRM)	Atendimento Educacional Especializado em contraturno.

Estimulação Essencial	Atendimento precoce a crianças de 0 a 3 anos.
Escola Bilíngue para Surdos	Ensino em Libras e Português.
Acompanhamento Psicopedagógico	Apoio a dificuldades de aprendizagem.
Acompanhamento Psicológico	Suporte emocional e intervenção comportamental.
Atendimento Fonoaudiológico	Intervenções na comunicação e linguagem.
Orientação Educacional	Suporte às famílias e mediação escolar.
Serviço/Recurso	Descrição Breve/Objetivo

Fonte: Elaborado pelo autor com base em documentos oficiais de Maringá.

A formalização do cargo de Professor de Apoio está ligada à evolução das políticas inclusivas. Embora a data exata de sua criação não seja explícita, pode-se inferir que o cargo foi estruturado entre a Lei Complementar nº 106/2004 e a Portaria nº 043/2017, em resposta à demanda gerada pela PNEEPEI (BRASIL, 2008). Este processo demonstra uma adaptação institucional progressiva para preencher a lacuna entre a intenção da política e a realidade da sala de aula.

As atribuições do Professor de Apoio, detalhadas no Edital do Concurso Público nº 021/2023, são vastas e complexas, confirmando sua centralidade no processo inclusivo. Conforme sintetizado na Tabela 3, suas responsabilidades vão do planejamento colaborativo com o professor regente à produção de materiais adaptados e capacitação no uso de tecnologias assistivas. Essa amplitude de funções exige alta especialização e impõe desafios relacionados à gestão da carga de trabalho e à necessidade de formação contínua.

Tabela 3 - Principais atribuições do Professor de Apoio na rede municipal de Maringá

Categorias	Atribuições específicas	Implicação/Foco
Planejamento e Colaboração Pedagógica	Trabalhar em conjunto com o professor regente no planejamento das aulas; oferecer orientação didático-pedagógica para a participação do aluno com NEE.	Assegurar a participação efetiva e o aprendizado do aluno com necessidades especiais no currículo comum.
Adaptação e Acessibilidade	Adaptar conteúdos, objetivos, metodologias e estratégias de avaliação; orientar sobre acessibilidade física e pedagógica;	Garantir o acesso ao currículo e a eliminação de barreiras para a aprendizagem e participação.

	produzir materiais e recursos pedagógicos adaptados.	
Suporte Direto ao Aluno	Capacitar o aluno no uso de tecnologias assistivas e comunicação alternativa; ministrar aulas e transmitir conteúdos de forma integrada; promover a interação entre alunos.	Fomentar a autonomia, o desenvolvimento integral e a socialização dos alunos com NEE.
Gestão e Comunicação	Informar pais e responsáveis sobre o desenvolvimento do aluno; participar de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas; articular o trabalho com outros profissionais.	Assegurar a comunicação eficaz entre escola, família e equipe multidisciplinar para um suporte coeso.
Desenvolvimento Profissional e Institucional	Desenvolver o aluno para o pleno exercício da cidadania; gerenciar e planejar propostas pedagógicas; participar de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas.	Contribuir para a construção de uma cultura escolar inclusiva e para o aprimoramento contínuo das práticas.

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Edital 021/2023.

O impacto do Professor de Apoio acontece na mediação entre o currículo regular e as necessidades dos alunos, promovendo uma adaptação e uma responsabilidade compartilhada com o professor regente. Este profissional atua como um catalisador para a mudança sistêmica, não apenas facilitando a inclusão de alunos individuais, mas fomentando o desenvolvimento profissional docente e uma cultura escolar mais ampla de aceitação e design universal para a aprendizagem. A amplitude de responsabilidades atribuídas ao Professor de Apoio requer formação continuada e condições adequadas de trabalho. Sua ação constitui um elo entre a proposta curricular e as especificidades do alunado, sendo essencial à materialização da escola inclusiva (MANTOAN, 2006; BAPTISTA, 2013).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da Educação Especial em Maringá permite concluir que o município possui um sistema inclusivo consistente, sustentado por legislação robusta, serviços especializados

diversificados e uma estrutura institucional que favorece a efetivação dos princípios da educação inclusiva. A formalização da figura do Professor de Apoio, com atribuições amplas e articuladas com o contexto escolar, reflete o compromisso com uma educação centrada na equidade, no acolhimento e na participação ativa de todos os alunos.

Esse profissional atua como elo entre a legislação e a prática pedagógica, sendo agente fundamental na promoção de acessibilidade, adaptação curricular e mediação entre os sujeitos da comunidade escolar. Sua presença contribui para consolidar uma cultura de inclusão e cooperação, que ultrapassa a mera inserção física dos alunos nas escolas, promovendo de fato a sua aprendizagem e desenvolvimento integral.

Como limitação, destaca-se que a pesquisa não contemplou a escuta de professores, alunos ou famílias, tampouco a avaliação empírica das práticas implementadas. Estudos futuros poderiam aprofundar a análise por meio de entrevistas e observações em campo, correlacionando os resultados do trabalho docente com indicadores de aprendizagem e desenvolvimento socioemocional dos alunos com deficiência. Também se faz necessário investigar os desafios enfrentados na execução das políticas inclusivas, especialmente no que tange à formação docente e à gestão pedagógica.

Em termos práticos, o estudo reforça a importância da valorização do Professor de Apoio como figura central na educação inclusiva, e destaca o caso de Maringá como exemplo promissor de articulação entre política, legislação e prática pedagógica.

REFERÊNCIAS

BAPTISTA, C. R. **Inclusão e exclusão escolar: cenários da educação especial no Brasil**. São Paulo: Mercado de Letras, 2013.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília. Brasília, DF: MEC/SEESP, 2008.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 jul. 2015.

BRASIL. **Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014**. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 jun. 2014.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (Inep). **Resultados – Ideb**. Brasília, DF: Inep, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/ideb/resultados>. Acesso em: 11 jun. 2025.

MANTOAN, M. T. E. **Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?** São Paulo: Moderna, 2006.

MARINGÁ. **Lei Complementar nº 106, de 10 de novembro de 2004**. Dispõe sobre os professores de Educação Especial. Maringá, PR: Câmara Municipal de Maringá, 2004.

MARINGÁ. **Lei nº 10.024, de 17 de junho de 2015**. Aprova o Plano Municipal de Educação. Maringá, PR: Prefeitura do Município de Maringá, 2015a.

MARINGÁ. **Lei Complementar nº 1.019, de 15 de maio de 2015**. Estabelece o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal. Maringá, PR: Câmara Municipal de Maringá, 2015b.

MARINGÁ. **Portaria nº 043/2017-SEDUC**. Maringá, PR: Secretaria de Educação do Município de Maringá, 2017.

MENDES, E. G. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil. **Revista Brasileira de Educação**, v. 11, n. 33, p. 387-405, 2006.

MITTLER, P. **Educação inclusiva: contextos sociais**. Porto Alegre: Artmed, 2003.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ. **Edital Concurso Público nº 021/2023 - SEGEP**. Maringá, PR: Prefeitura Municipal de Maringá, 2023.

SASSAKI, R. K. (2006). **Inclusão: construindo uma sociedade para todos**. Rio de Janeiro: WVA.